

MEDICAL SCIENCES

FACTOR STUDY „EMERGENCY MEDICAL CARE PATIENT PROFILE“ IN THE REPUBLIC OF BULGARIA

Todorova D.

*Assistant Professor, PhD, Doctor of Medicine
Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria*

ПРОУЧВАНЕ НА ФАКТОР „ПРОФИЛ НА ПАЦИЕНТА НА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ“ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Тодорова Д.

*Асистент, доктор по медицина
Тракийски университет, Стара Загора, България
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8091785>*

Abstract

Emergency medical care in the modern world is perceived as one of the main factors for providing quality medical care to the population. The fight against the COVID-19 pandemic in the last year has confirmed its outstanding role in healthcare.

The article presents research in the field of emergency medicine regarding patients who sought an Emergency Medical Care Center (EMCC). The aim is to conduct a study of the patients who passed through the EMCC, their health status, age, whether they used emergency services and other times. The scientific research was carried out through a direct survey with 100 patients who underwent EMCC.

Анотация

Спешната медицинска помощ в съвременният свят се възприема като един от основните фактори за предоставяне на качествена медицинска помощ на населението. Борбата с пандемията от COVID-19 в последната година потвърди нейната изключителна роля в здравеопазването.

Статията представя изследване в областта на спешната медицина относно пациентите потърсили Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП). Целта е да се направи проучване на пациентите преминали през ЦСМП, техния здравен статус, възраст, ползвали ли са услугите на спешна помощ и друг път. Научното изследване е реализирано чрез пряко анкетно проучване със 100 пациенти преминали през ЦСМП.

Keywords: emergency, patient, medical professionals, Emergency Medical Care Center.

Ключови думи: спешна помощ, пациент, медицински специалисти, Център за спешна медицинска помощ.

Въведение

Предмет на дейност на спешната помощ са:

- оказване на спешна медицинска помощ на хората в техните домове, на място при произшествие и транспортирането им за хоспитализация;

- предоставяне на специален спешен транспорт на пациенти и донори; органи и кръв; кръвни съставки и апаратура, както и републикански консултанти за оказване на спешна медицинска помощ и много други;

- опазване на здравето на хората като цяло.

Спешните медицински специалисти трябва да извършват точно диагностициране на различни заболявания и да предприемат различни манипулации и дейности за интензивно лечение и стабилизиране на пациентите.

Съгласно данни на Международната федерация по спешна медицина: „Спешна медицина е медицинска специалност - практическа област, основаваща се на знания и умения, необходими за предотвратяването, диагностицирането и лечението на острите и неотложни аспекти на заболяването и вредата, отнасящи се до пациенти от всички

възрастови групи и в целия спектър от недиференцирани физически и поведенчески нарушения [1, 2].“

Системата за спешна медицинска помощ в България функционира в настоящия си вид от 1996 г., когато бяха създадени 28-те самостоятелни Центъра за спешна медицинска помощ и се въведе принципът за разделение на спешната медицинска помощ от т.н. „неотложна“ медицинска помощ [1, 2, 3]. Действащата структура на системата за спешна медицинска помощ осигурява относително хармонично покритие на структурите ѝ на територията на цялата държава.

Материали и методи

Първичната информация е събрана чрез:

- анонимни анкетни проучвания с медицински специалисти работещи в ЦСМП и ФСМП;

- пряко анкетно проучване със 100 пациенти.

Проучванията се провеждат в ЦСМП и ФСМП от различни региони на страната с различна структура и организация на работа.

Анализ на резултатите

Здравноосигурени са 62 % от пациентите, но доста висок относителен дял 38% от пациентите на спешната помощ не са здравноосигурени.

На въпросът „Ползвали ли сте друг път услугите на спешна помощ?“ 44% от нуждаещите се от спешна помощ отговарят положително, 56% отрицателно. Демографската ситуация към настоящия момент в България се характеризира основно с трайна тенденция на намаляване на населението и неговото застаряване, което е породено от ниска раждаемост, висока смъртност, емигриране на младите хора и продължителното действие на много социално-икономически фактори. Една част от, ко-

ито са свързани с общите тенденции в демографското развитие в световен мащаб, други със специфичните особености на нашата страна.

Проучването проведено с пациентите потърсили спешна медицинска помощ установи, че 39% от тях са на възраст над 70 години, 21% са между 60 и 70 години, 20% са на средна възраст 40-50 години, 16% са между 30-40 години и едва 4% са от 20 до 30 годишни.

Данните от това проучване са визуализирани на фигура 1.

Фигура 1 Възрастова принадлежност на пациентите потърсили спешна медицинска помощ в централните за спешна медицинска помощ

Във връзка с влошаващата се демографска ситуация и значителния процент на възрастното население и здравно-неосигурени лица трябва да се променят подходите за осигуряване на здраве на тези групи български граждани. В малките населени места живеят предимно възрастни хора и здравно-неосигурени лица и спешните медици работят основно с тях.

На местно и национално ниво трябва да се разработят механизми за осъществяването на доболничната помощ, които ще способстват за трайно преодоляване на неблагоприятните тенденции за здравето на възрастните хора и здравно-неосигурени лица. Спешните центрове са последното място където пациентите, които са или неосигурени, или са пробвали да отидат при личния си лекар, да посетят специалист или болница отиват. Всичкото това рефлектира точно върху спешните медицински специалисти, които са на 24 - часово разположение, обират всички недостатъци на системата и неслучайно е най-голям процентът на агресия върху тях.

Изводи и препоръки

Обобщавайки анализа на горепосочените от пациентите отговори могат да се направят следните изводи:

1. Обект на спешна помощ е предимно възрастното население на възраст от 60 до 70 и над 70 години.

2. Голяма част от пациентите в животозастрашаващи състояния, които трябва да получат своевременно спешна помощ не са здравноосигурени.

3. Висок относителен дял от респондентите посочват, че използват системно услугите на спешна помощ, което е знак, че това е единствения начин да получат безплатна медицинска помощ.

Демографската ситуация към настоящия момент в България се характеризира основно с трайна тенденция на намаляване на населението и неговото застаряване, което е породено от ниска раждаемост, висока смъртност, емигриране на младите хора и продължителното действие на много социално-икономически фактори. Една част, от които са свързани с общите тенденции в демографското развитие в световен мащаб, други със специфичните особености на нашата страна.

Във връзка с влошаващата се демографска ситуация и значителния процент на възрастното население и здравно-неосигурени лица трябва да се променят подходите за осигуряване на здраве на тези групи български граждани. В малките населени места живеят предимно възрастни хора и здравно-неосигурени лица и спешните медици работят основно с тях.

На местно и национално ниво трябва да се разработят механизми за осъществяването на доболничната помощ, които ще способстват за трайно преодоляване на неблагоприятните тенденции за здравето на възрастните хора и здравно-неосигурени лица.

Агресията към спешните медицински специалисти продължава и се проявява реципрочно на агресията в общество ни като цяло, където тя ескалира всекидневно. Агресията е отговор на обществото на многото все още неразрешени проблеми

в здравеопазването, но е насочена неправилно. Спешните центрове са последното място където пациентите, които са или неосигурени, или са пробвали да отидат при личния си лекар, да посетят специалист или болница отиват. Всичкото това рефлектира точно върху спешните медицински специалисти, които са на 24 - часово разположение, обират всички недостатъци на системата и неслучайно е най-голям процентът на агресия върху тях.

Използвана литература:

1. Национална здравна стратегия 2008 – 2013 година.
2. Национална здравна стратегия 2020 г.
3. Концепция за развитие на системата за спешна медицинска помощ в Република България 2014 – 2020. Министерство на здравеопазването. 2014
4. Миланов С. Що е Спешна медицина и мястото и в здравната система на Република България. Спешна Медицина, 2013;17(2):11-20.
5. <https://bg.wikipedia.org/wiki/>.
6. <https://en.wikipedia.org/wiki/>.

LOCAL DEFORMATION OF THE TRACHEOBRONCHIAL TREE AS A MANIFESTATION OF THE TUBERCULOSIS PROCESS (CASE STUDY)

Steiner M.

Samara City Hospital No. 4", FSBEI HE SamSMU MOH Russia, endoscopist, associate professor of the Department of Surgery of the IPE

Biktagirov Yu.

FSBEI HE SamSMU MOH Russia, endoscopist, associate professor of the Department of Surgery IPE

Korymasov E.

FSBEI HE SamSMU MOH Russia, surgeon, head of the Department of Surgery IPE

Krivoshchekov E.

FSBEI HE SamSMU MOH Russia, surgeon, professor of the Department of Surgery IPE

Zhestkov A.

FSBEI HE SamSMU MOH Russia, Head of the Department of General and Clinical Microbiology, Immunology and Allergology

Makova E.

CHOOOVO "Medical University" Reaviz ", pulmonologist; Associate Professor of the Department of Internal Medicine. orcid.org/0000-0002-7600-4978

Khoroshilov M.

FSBEI HE SamSMU MOH Russia, surgeon, assistant of the Department of Surgery IPE

ЛОКАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВА, КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ТУБЕРКУЛЁЗНОГО ПРОЦЕССА (ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ)

Штейнер М.Л.

ГБУЗ Самарской области "Самарская городская больница №4", ФГБОУ ВО "СамГМУ" Минздрава России, врач-эндоскопист, доцент кафедры хирургии ИПО

Биктагиров Ю.И.

ФГБОУ ВОСамГМУ" Минздрава России, врач-эндоскопист, доцент кафедры хирургии ИПО

Корьмасов Е.А.

ФГБОУ ВО "СамГМУ" Минздрава России, врач-хирург, заведующий кафедрой хирургии ИПО

Кривошеков Е.П.

ФГБОУ ВО "СамГМУ" Минздрава России, врач-хирург, профессор кафедры хирургии ИПО

Жестков А.В.

ФГБОУ ВО "СамГМУ" Минздрава России, заведующий кафедрой общей и клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии

Макова Е.В.

ЧУОООВО "Медицинский университет "Реавиз", врач-пульмонолог; доцент кафедры внутренних болезней. orcid.org/0000-0002-7600-4978

Хорошилов М.Ю.

ФГБОУ ВО "СамГМУ" Минздрава России, врач-хирург, ассистент кафедры хирургии ИПО

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8091811>